

Materiais equivalentes acessíveis para confecção de phantoms em Tomografia Computadorizada: Uma revisão narrativa

Saulo Vinicius Pereira
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba, Brasil
ORCID: 0009-0004-6413-681X

Profa. Dra. Jaqueline Kappke
Zambianchi
Professora Permanente do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-9987-0959

Prof. Pedro Zambianchi Jr., PhD.
Professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-3105-7515

Resumo — A construção de phantoms acessíveis para aplicações em tomografia computadorizada é um passo crucial, principalmente para instituições com recursos financeiros limitados. O presente trabalho apresenta uma revisão narrativa e uma análise comparativa de materiais alternativos e de baixo custo com potencial para substituir os compostos comerciais mais utilizados em phantoms voltados à análise da região torácica. Foram avaliados critérios físicos e viabilidade financeira dos materiais normalmente usados e dos materiais alternativos mais acessíveis. A cortiça natural, a massa corrida (mistura de dolomita e gesso) e a resina epóxi com adição de iohexol demonstraram desempenho radiológico satisfatório em relação aos padrões estabelecidos pela ICRU 44, além de apresentarem preços significativamente menores quando comparados a materiais como PMMA e PTFE. A proposta de construção de um phantom com aproximadamente 49,7 kg, 90 cm de altura 30cm de largura e 20cm de comprimento permitiu uma estimativa clara dos custos envolvidos e evidenciou a viabilidade prática desses materiais alternativos. Os resultados levaram a uma alternativa viável na fabricação de phantoms, promovendo maior acessibilidade à pesquisa, ensino e calibração de equipamentos radiológicos.

Palavras-Chaves — Phantom, tomografia computadorizada, materiais alternativos, simulação radiológica, baixo custo

I. INTRODUÇÃO

A utilização de phantoms na área de diagnóstico por imagem é essencial para garantir a qualidade, segurança e precisão dos exames que envolvem radiação ionizante. Estes objetos simulam as propriedades físicas dos tecidos humanos, permitindo assim a calibração e desenvolvimento de protocolos que minimizam a exposição do paciente à radiação desnecessária [1].

A exposição à radiação dentro da medicina diagnóstica por meio de exames que envolvam radiação X entre 20keV e 150keV (como radiografias e tomografias) levam preocupações bem documentadas sobre os riscos à saúde que essa pode apresentar, sendo que para ocorrências de efeitos estocásticos, como variados tipos de câncer, inexistem uma dose limiar mínima segura [2]. De igual forma um relatório da UNSCEAR [3], em 2020, aponta que a exposição médica representa a principal fonte de radiação artificial para a população mundial, sendo a tomografia responsável por mais da metade da dose coletiva proveniente de exames médicos. Sendo assim, se faz necessário o uso de gerenciamento de dose em procedimentos de natureza diagnóstica ou intervencionista que usa radiação ionizante a fim de evitar a exposição desnecessária à radiação [4,2].

Métodos diagnósticos que não envolvam radiação ionizantes podem não fornecer informações dependendo da patologia ou região de interesse. Nesses casos, a tomografia computadorizada é uma alternativa mais eficiente, como por exemplo, para avaliação de estruturas ósseas e pulmonares. Portanto, faz-se necessária uma otimização rigorosa dos protocolos e métodos usados na tomografia, visando minimizar a exposição à radiação ionizante sem comprometer a qualidade da imagem e a precisão diagnóstica [5]. Tais protocolos e técnicas podem ser testados e aprimorados com o uso de dosímetros inseridos em phantoms, que podem ser definidos objetos capazes de simular propriedades físicas e anatômicas do corpo humano, em parte ou de forma total, podendo ser usados também para fins de calibração e controle de qualidade [6]. Eles são compostos de materiais capazes de mimetizar as propriedades radiológicas dos tecidos humanos, como densidade e coeficientes de atenuação, podem ser focados na verificação de parâmetros específicos de equipamentos

de imagem, como resolução espacial e contraste, possuindo ou não um formato antropomórfico [1].

Entretanto, o alto custo dos phantoms comerciais torna o acesso difícil às instituições de saúde que necessitam desses dispositivos e nem sempre possuem recursos financeiros para adquiri-los [7]. Diante dessa realidade ocorre a busca por materiais de baixo custo e de fácil manipulação, capazes de reproduzir adequadamente as características radiológicas dos tecidos humanos.

Esta revisão narrativa tem como objetivo apresentar uma análise crítica dos materiais alternativos mais acessíveis para a construção de phantoms voltados para radiação ionizante, destacando suas propriedades físicas e viabilidade financeira destes. Foi usado como base um suposto Phantom que caracterize um dorso humano para a avaliação de tórax. O exame para qual esse objeto será voltado é a Tomografia Computadorizada, que é um método de excelência para avaliação pulmonar [8]. O tecido que serão analisados seguiram o padrão usado por outras fontes que fizeram phantoms também orientados para esse fim [9, 10, 11], a saber: tecido mole, tecido ósseo e tecido pulmonar.

II. OBSTÁCULO FINANCEIRO E ALTERNATIVAS

O uso de phantoms se torna necessário para verificar a acurácia e eficiência dos protocolos praticados no exame de tomografia entre outras modalidades de exames que envolvem radiação ionizante. Infelizmente o alto custo comercial praticado pelas empresas produtoras desses itens tornam difícil a adoção em locais que não possuem os recursos financeiros necessários [7] havendo a necessidade de se buscar outros fornecedores alternativos ou contar com manufatura própria.

Um phantom comercial simples para uso de calibração na tomografia pode alcançar facilmente alguns milhares de dólares [12], enquanto um antropomórfico especializado, que conta com variados tipos de materiais diferentes para mais de um tipo de modalidade de exame de imagem, pode possuir valores por volta de 40 mil dólares [13]. Surge então a necessidade de se encontrar formas mais acessíveis que envolvam produção própria, como aponta Kunert [14], que destaca a importância da impressão 3D para a customização e produção da estrutura anatômica de interesse, tornando este mais específico ao objetivo do objeto. Entretanto, a impressão 3D ainda pode ser inviável financeiramente, que em um estudo teve um custo aproximado de \$5400 [15].

Para transpor tal obstáculo, existe a possibilidade de se confeccionar um Phantom com uso de materiais com características físicas semelhantes aos tecidos humanos, chamados de materiais equivalentes. Pesquisadores [10, 11, 16, 17] costumam usar como base para tais substituições o relatório da International Commission on Radiation Units

and Measurements (ICRU 44, de 1989) [18], que lista compostos e misturas que podem ser utilizados para esse fim.

Uma publicação de Monzari et al. [11] lista os materiais mais comumente usados em phantoms comerciais e que possuem maior proximidade com tecidos humanos dentro do contexto radiológico da tomografia computadorizada. Para o interesse do atual texto, é interessante citar o polimetilmetacrilato (PMMA) para substituir tecidos moles em geral, o politetrafluoroetileno (PTFE) (conhecido popularmente como Teflon) para substituir o tecido ósseo e a cortiça natural como ótimo substituto para tecido pulmonar. Com exceção desta última, os materiais citados pelos autores, PMMA e PTFE, possuem um difícil manuseio e valor de compra elevado [19, 20].

III. MATERIAIS MAIS ACESSÍVEIS

Para que seja possível a construção de um phantom financeiramente viável, foram selecionados materiais que substituem os acima listados com características muito próximas, baseado em artigos que buscaram reproduzir em parte Phantom de valores mais baixos ou que não demandavam maquinário especial. O uso de impressão 3D dos materiais foi dispensado por ser necessário um tipo especial de impressora por nome de *Binder Jetting* [21], capaz de usar um agente de ligação líquido depositado seletivamente para juntar materiais em pó e que possui também um elevado valor de aquisição e manejo. Entretanto, alguns autores [10, 23] usaram impressoras 3D de baixo custo unicamente para imprimir recipientes, ou moldes, no qual serão depositados os materiais que darão a forma das partes que compõem os phantoms de baixo orçamento. A tabela 1 e 2 apresentam os materiais com suas características físicas: HU (Hounsfield unit), densidade de massa, coeficiente atenuação, número atômico efetivo (Zeff) e com o custo estimado de cada material. Esses parâmetros foram usados por possuir relevância para simulações e calibrações usados na tomografia computadorizada [24] e estes são usados também em alguns artigos usados nesse trabalho [9, 10, 11, 23, 25, 26] para relacionar a equivalência de materiais com os tecidos humanos a serem mimetizados.

A. Substituto para tecido mole

Usando como base o artigo de Monzari [11] que aponta o PMMA como um ótimo substituto para tecido mole em geral que é utilizado na maioria dos phantoms comerciais, se baseando em informações presentes na ICRU 44 [18], sendo que esse apresenta uma densidade de massa e atenuação linear muito parecidos com o tecido mole em

geral, infelizmente considerado um ingrediente caro (uma placa com espessura de 7cm, 30x20cm de largura e comprimento pode custar cerca \$ 200 [20]) (Tabela 2) e mais resistente que o vidro, este deve ser cortado por um equipamento de corte com tecnologia de laser [11]. Como alternativa alguns autores [9, 23] usaram a resina epoxy em formato comercial que pode ser adquirida a um baixo preço em comparação ao PMMA. Cerqueira [9] produziu um phantom usando resina epoxy flexível como substituto de tecidos moles já que essa possui uma densidade muito próxima dos tecidos moles (Tabela 1). Entretanto, Lubis et al. [23] fizeram um estudo mais aprofundado e compararam as características de densidade de massa e unidade de Hounsfield (HU) do PMMA com a mistura de resina epoxy e um agente de contraste comum de uso para exames radiológicos contrastados (iohexol 350 mg I/mL), com apenas a parcela de 0,46% deste último ingrediente no peso total do phantom. Os autores chegaram em HU e densidade de massa muito semelhantes, com variações de 0.12% e 1.58%, respectivamente, se comparados com PMMA, tornando-se então uma solução viável e mais acessível a este material.

B. *Substituto para tecido ósseo.*

O tecido osseo comumente será substituído pelo PTFE [11], também conhecido popularmente como Teflon, sendo que esse apresenta uma densidade de massa e atenuação linear muito próximos deste tecido, segundo dados presentes na ICRU 44 [18], porém esse material possui um alto valor de compra em espessuras mais altas [19]. O próprio processamento do PTFE possui obstáculos que dificultam ainda mais o seu uso, como por exemplo o alto ponto de fusão e alta viscosidade, assim técnicas de processamento voltadas para termoplásticos se mostram ineficazes com o teflon. Para substituir esse material em um Phantom mais economicamente viável, é possível encontrar variados tipos de alternativas, como Kopačin et al. [10] que usaram uma mistura de epoxy + SiO₂ + CaCO₃ para chegar em densidades próxima dos ossos, entretanto Tins et al. [25] conseguiram uma alternativa mais simples e acessível: massa corrida composta de uma mistura de Dolamita + Plaster of Paris, chegando a HU's e densidade de massa muito próxima do tecido ósseo (Tabela 1). É interessante notar que os autores acharam uma alternativa até mesmo para ossos medulares, quando necessário, misturando poliestireno expandido (EPS ou Isopor) em formato de pallets moído, a fim de simular a medula óssea presente nesses tipos de ossos.

C. *Substituto para tecido Pulmonar.*

A substituição do tecido pulmonar aparenta ser mais desafiadora devido características desse tecido envolverem a presença de ar em seu interior. Assim, o tecido pulmonar possui uma densidade de massa muito baixa, dificultando a seleção de materiais capazes de simular essa característica, para esse fim alguns tipos de materiais de natureza espumosa têm sido usados [9, 26, 27]. A cortiça por ser um excelente substituto pois apresenta estrutura esponjosa, boa elasticidade e flexibilidade, se usado em sua forma triturada e natural, possuirá ar entremeadado simulando o ar na cavidade pulmonar [11]. Chang et al. [26] realizaram uma análise mais aprofundada sobre os tipos de cortiça que possuem maior similaridade com o tecido pulmonar, baseados em análises do material e informações presentes na ICRU 44 [18], chegando a conclusão que a cortiça natural (Natural Cork) é a que mais se aproxima das características físicas e dosimétricas do pulmão.

IV. RESULTADOS E ANÁLISE

Materiais como o PMMA e a mistura epóxi + iohexol demonstraram valores de características físicas bastante próximos ao intervalo típico do tecido mole humano. O

PMMA apresentou uma média de $90,9 \pm 1,5$ HU, densidade de $1,15 \text{ g/cm}^3$, coeficiente de atenuação de $0,164 \text{ cm}^2/\text{g}$ e Z_{eff} de 6,47; enquanto a resina epóxi adicionada de iohexol alcançou $96,1 \pm 1,0$ HU, com densidade similar de $1,16 \text{ g/cm}^3$, coeficiente de atenuação de $0,172 \text{ cm}^2/\text{g}$ e Z_{eff} de 6,57. Embora o PMMA pode ser considerado um padrão-ouro para construção de Phantoms voltados para aplicações de radiologia, devido sua equivalência tecidual semelhante ao tecido mole e sua durabilidade [28] a mistura de resina epóxi com iohexol se apresenta como uma alternativa viável, além de mais acessível, tecnicamente superior em alguns aspectos, como ocorre nos parâmetros de HU, Z_{eff} e coeficiente de atenuação. Mesmo que o PMMA seja mais próximo ao tecido mole, se levado em conta a densidade de massa, a mistura de epóxi + iohexol mimetiza com altíssima fidelidade as características do PMMA e, por consequência, do tecido mole, com variações mínimas de 1,58% em HU e 0,12% em densidade entre ambos materiais. Esses dados sugerem que ambos os materiais podem ser utilizados de forma eficaz como simuladores de tecidos moles em phantoms, com a vantagem adicional da fácil moldagem e boa estabilidade estrutural atribuída à mistura de massa epóxi.

Tabela 1 Comparação entre materiais com os tecidos a serem substituídos, contendo a média de Hounsfield unit (HU) e densidade de Massa (g/cm^3).

Material	Tecido alvo	HU (Hounsfield unit)	Densidade de Massa (g/cm^3)	Coefficiente atenuação (μ/ρ) (cm^2/g)	Z_{eff} (Nº Atômico efetivo)
Tecido Mole	-	-100 a 70 [10]	1,06 [10]	0,169 [31]	6,75 [33]
PMMA	Tecido Mole	$90,9 \pm 1,5$ [23]	1,15 [23]	0,164 [31]	6,47 [23]
Massa Epoxi+ iohexol	Tecido Mole	$96,1 \pm 1,0$ [23]	1,16 [23]	0,172 [32]	6,57 [23]
Tecido Ósseo	-	300 a 1000 [10]	1,55 [10]	0,185 [31]	14,45 [33]
PTFE (Teflon)	Tecido Ósseo	~ 1000 [34]	2,1 [11]	0,150 [32]	10,0 [35]
Massa Corrida (Dolamita + Plaster of Paris)	Tecido Ósseo	~ 455 [29,30]	1,09 [30] a 1,90 [29]	0,189 [32]	$\sim 13,7^*$
Tecido Pulmonar	-	-900 a -750 [26]	0,26 [26]	0,169 [32]	3,43 [26]
Cortiça Natural	Tecido Pulmonar	- 783 +/- 13 [26]	0,20 [26]	0,161 [32]	3,69 [26]

As características do tecido ósseo servem como padrão para determinar os materiais substitutos. O PTFE (Teflon), apesar de apresentar compatibilidade radiológica com o tecido ósseo mais duro (~ 1000 HU), possui densidade significativamente elevada ($2,1 \text{ g/cm}^3$), coeficiente de atenuação de $0,150 \text{ cm}^2/\text{g}$, abaixo do seu tecido alvo, e Z_{eff} também inferior de 10, o que pode ser uma limitação quando se busca replicar ossos de forma fidedigna. Em contrapartida, massa corrida, composta por dolomita e gesso (Plaster of Paris), apresentou-se como um material promissor, com atenuação média de 455 HU, densidade variando de 1,09 a $1,90 \text{ g/cm}^3$, coeficiente de atenuação de $0,189 \text{ cm}^2/\text{g}$ e Z_{eff} de 13,7, valores mais próximos do tecido ósseo geral, indicando uma melhor representabilidade nas imagens usando raios x, sendo assim especialmente vantajosa por sua ampla disponibilidade e o expressivo baixo custo em comparação ao Teflon.

O valor do Z_{eff} da massa corrida proposta* não foi encontrado em sua referência [23] ou em outras fontes buscadas, devido isso foi realizado um cálculo baseado no método “power law” [33] no qual é possível realizar o cálculo usando a equação (1):

$$Z_{\{\text{eff}, PL\}} = x \sqrt{a_1 Z_1^{\{x\}} + a_2 Z_2^{\{x\}} + \dots + a_k Z_k^{\{x\}}} \quad (1)$$

Equação para cálculo de número atômico efetivo pelo método *power law*³⁶

Onde a^1 é a fração em massa do elemento que faz parte da mistura, e Z é o número atômico de cada um destes elementos e x é um expoente empírico, tipicamente em torno de 2,94 para faixa de energia que os raios X fazem parte [33]. Levando em consideração que a mistura de dolomita ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$) + Plaster of paris ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$), em uma proporção de 4:1, respectivamente, gerou um valor aproximado de $\sim 13,7$ usando esse método de cálculo.

Tabela 2 Comparação financeira entre materiais levando em consideração um possível phantom com cerca de 49,7 kg, 90 cm de altura 30cm de largura e 20cm de comprimento

Material	Preço aproximado
PMMA	\$ 2368,00 [37]
Massa Epoxi+ iohexol	\$ 813,74 [38, 39]
PTFE (Teflon)	\$ 742,00 [40]
Massa Corrida (Dolamita + Plaster of Paris)	\$ 72,00 [41]
Cortiça Natural	\$ 22,00 [42]

Para tecidos pulmonares, que possuem densidades muito baixas e valores de HU entre -900 e -750, a cortiça natural demonstrou boa similaridade radiológica, com média de -783 ± 13 HU, densidade de $0,20 \text{ g/cm}^3$, coeficiente de atenuação de $0,161 \text{ cm}^2/\text{g}$ e Zeff de 3,69, números compatíveis com o seu tecido alvo. Trata-se de um material leve, biodegradável, de baixo custo e facilmente manipulável, apresentando-se como uma alternativa viável e ecologicamente sustentável para simulações pulmonares.

A Tabela 2 apresenta uma comparação aproximada dos custos de diferentes materiais utilizados na construção de um phantom de dimensões padronizadas (90 cm de altura, 30 cm de largura e 20 cm de comprimento), com massa total estimada em 49,7 kg. O material mais oneroso foi o PMMA, com custo estimado de \$2368,00, sendo tradicionalmente utilizado por suas excelentes propriedades mecânicas e radiológicas. No entanto, esse valor elevado pode tornar sua aplicação inviável em contextos de baixo orçamento. A mistura de resina epóxi com iohexol, que apresentou boa correspondência aos tecidos moles em termos de unidade Hounsfield, apresentou um custo significativamente menor (\$813,74), sendo uma alternativa intermediária tanto em termos de desempenho quanto de custo. O PTFE (Teflon), amplamente utilizado para simular tecidos ósseos devido à sua alta densidade e estabilidade radiológica, teve um custo semelhante ao da resina epóxi (\$742,00), porém ainda alto quando comparado a alternativas mais acessíveis. Dentre os materiais alternativos, destacam-se a massa corrida (mistura de dolomita e gesso) e a cortiça natural. A massa corrida apresentou custo de apenas \$72,00, com grande potencial de aplicação para simulação óssea, especialmente pela possibilidade de ajuste de sua densidade conforme a proporção dos componentes. Já a cortiça natural, com custo extremamente reduzido (\$22,00), mostrou-se excelente candidata para simulação de tecidos pulmonares, tanto por sua densidade compatível quanto por seu custo-benefício excepcional.

Fazendo uma somatória simples com os valores orçados, um Phantom que utilize os materiais clássicos e possua os aspectos físicos usado como base nessa simulação (49,7 kg, 90 cm de altura 30cm de largura e 20cm de comprimento) ficaria em um valor em torno de \$3132,00, não levando em consideração os custos de revenda, frete, entre outros. Com as mesmas características, usando os materiais equivalentes, o mesmo Phantom custaria \$907,74 em produção própria.

V. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou, por meio de uma análise crítica e comparativa, que é viável a construção de phantoms para tomografia computadorizada com alta fidelidade radiológica utilizando materiais alternativos de baixo custo. A investigação apontou substitutos específicos que se mostraram não apenas economicamente acessíveis, mas também tecnicamente adequados para simular os tecidos da região torácica.

Com base nos resultados, conclui-se que os materiais mais adequados para esta aplicação visando o aspecto técnico e financeiro seriam: Resina epóxi com adição de iohexol, para mimetizar o tecido mole devido sua excelente correspondência em Unidades Hounsfield e número atômico efetivo; a massa corrida (dolomita +gesso), para substituir tecido ósseo por apresentar um coeficiente de atenuação e Zeff mais próximos do tecido ósseo de referência do que o PTFE, sendo mais representativa para as estruturas ósseas; e a cortiça natural, para a simulação do tecido pulmonar, sendo a escolha definitiva devido à sua capacidade única de replicar a baixa densidade e o HU altamente negativo do pulmão, características difíceis de mimetizar com outros materiais.

A utilização conjunta desses materiais permite a fabricação de um phantom torácico por menos de um terço do custo de produção com materiais convencionais, como PMMA e PTFE, sem comprometer a acurácia radiológica necessária para aplicações em pesquisa, ensino e calibração de equipamentos.

Para aplicações práticas dos materiais propostos acima, é essencial considerar não apenas os parâmetros radiológicos equivalentes, mas também fatores como disponibilidade local, facilidade de fabricação, durabilidade, e compatibilidade com diferentes tipos de radiação. Estudos futuros poderão explorar a estabilidade a longo prazo desses materiais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) pelo suporte institucional, infraestrutura laboratorial e incentivo à pesquisa, que foram fundamentais para a realização deste trabalho.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não ter nenhum conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Hacking C, et al. (2024) Phantom. In: Radiopaedia.org [Internet]. Melbourne (AU): Radiopaedia.org; [updated 2024; cited 2025 Apr 18]. Available from: <https://radiopaedia.org/articles/phantom>
2. Dobrescu L, Rădulescu GC. (2015) Radiation Dose Risk and Diagnostic Benefit in Imaging Investigations. *Am J Biosci Bioeng.* 2015;3(3-1):22-26. doi: 10.11648/j.bio.s.2015030301.14
3. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) (2021). Sources, effects and risks of ionizing radiation. UNSCEAR 2020/2021 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Volume I, Scientific Annex A: Evaluation of medical exposure to ionizing radiation
4. International Commission on Radiological Protection. Radiological Protection in Medicine. (2007) ICRP Publication 105. *Ann ICRP.* 2007;37(6):1-63. doi: 10.1016/j.icrp.2008.08.001.
5. McCollough CH, Schueler BA, Atwood T, et al. (2009) Strategies for reducing radiation dose in CT. *Radiol Clin North Am.* Jan;47(1):27-40.
6. Manohar S, Sechopoulos I, Anastasio MA, Maier-Hein L, Gupta R. (2024) Super phantoms: advanced models for testing medical imaging technologies. *Commun Eng.* May 24;3:73. doi: 10.1038/s44172-024-00218-z. PMID: PMC11126588.
7. MARKWIDE RESEARCH. (2024) Medical Imaging Phantom Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2023–2030. Los Angeles. Disponível em: <https://markwideresearch.com/medical-imaging-phantom-market/>. Acesso em: 18 abr. 2025.
8. Bhalla AS, Das A, Naranje P, Irodi A, Raj V, Goyal A. (2019) Imaging protocols for CT chest: A recommendation. *Indian J Radiol Imaging.* Jul-Sep;29(3):236-246. doi: 10.4103/ijri.IJRI_34_19. Epub 2019 Oct 30. PMID: 31741590; PMID: PMC6857267.
9. Cerqueira R. (2011) Construção de um objeto simulador antropomórfico de tórax para medidas de controle da qualidade da imagem em radiodiagnóstico.
10. Kopačin V, Brkić H, Ivković A, Kasabašić M, Knežević Ž, Majer M, et al. (2024) Development and validation of the low-cost pregnant female physical phantom for fetal dosimetry in MV photon radiotherapy. *Journal of Applied Clinical Medical Physics.*;25(2):e14240.
11. Monzari SF, Geraily G, Hadisi Nia T, Salmanian S, Toolee H, Farzin M. (2020) Fabrication of anthropomorphic phantoms for use in total body irradiations studies. *J Radiother Pract.* 19(3):242–7.
12. Konex. Fantoma de teste CT-DOSE. (2025) Disponível em: <https://www.konex.com.br/produto/fantoma-de-teste-ct-dose/676690>.
13. Anatomy Warehouse. Adult Male Full Body X-Ray/CT and MRI Phantom Model (2025) [cited 2025 Jul 24]. Available from: <https://anatomywarehouse.com/adult-male-full-body-xray-ct-mri-phantom-model-a-112446>
14. Kunert P, Schlattl H, Trinkl S, Honorio da Silva E, Reichert D, Giussani A. (2024) 3D printing of realistic body phantoms: Comparison of measured and simulated organ doses on the example of a CT scan on a pregnant woman. *Med Phys.*;51(12):9264–74.
15. Li Y, Li Z, Ammanuel S, et al. (2018) Efficacy of using a 3D printed lumbosacral spine phantom in improving trainee proficiency and confidence in CT-guided spine procedures. *3D Printing in Medicine.*;4(1):7.
16. Coutos T, et al. (2025) Construção de um fantoma físico para simulação de exames. Disponível em: <http://dosimetrianumerica.org/wp-content/uploads/2020/02/Coutos-et-al-2012.pdf>.
17. Kahl GG. (2018) Desenvolvimento de um phantom flexível de mão – IFSC [dissertação]. Florianópolis: Instituto Federal de Santa Catarina;. Disponível em: <https://repositorio.ifsc.edu.br/bitstream/handle/123456789/1347/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Gabrielly%20Gomes%20Kahl.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 24 jul. 2025.
18. International Commission on Radiation Units and Measurements. (1989) Tissue Substitutes in Radiation Dosimetry and Measurement. ICRU Report 44. Bethesda, MD: ICRU;
19. CS Hyde Company. (2023) PTFE Sheets | Natural Virgin PTFE [Internet]. CS Hyde Company; [cited 2025 Jul 24]. Available from: <https://cshyde.com/viewitems/all-categories-ptfe-sheets-rods-and-rectangles/ptfe-sheets>
20. IMARC Group. (2023) Polymethyl Methacrylate (PMMA) Prices, News and Demand Report 2024 [Internet]. IMARC Group; 2023 Nov 1 [cited 2025 Jul 24]. Available from: <https://www.imarcgroup.com/polymethyl-methacrylate-pricing-report>
21. Betin TA. (2024) Impressão 3D aplicada na fabricação bonecos personalizados, bonecos colecionáveis e bonecos articulados [monografia]. Curitiba: Universidade Tecnológica Federal do Paraná;. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jsui/bitstream/1/19334/1/CT_CEGDP_2013_1_16.pdf. Acesso em: 24 jul. 2025.
22. Insta3DM. (2022) Apostando no Binder Jetting para Manufatura Aditiva de Produção [Internet]. 2022 Jun 7 [cited 2025 Jul 24]. Available from: <http://pt.insta3dm.com/info/betting-on-binder-jetting-for-production-addit-71993862.html>
23. Lubis Le, Wd N, Y M, I H, D R, T M, et al. (2023) Development, Construction, and Evaluation of an Alternative Dosimetry Phantom for Computed Tomography. *PubMed*
24. Yada N, Onishi H. (2016) Validation of Computed Tomography-based Attenuation Correction of Deviation between Theoretical and Actual Values in Four Computed Tomography Scanners. *Asia Ocean J Nucl Med Biol.*4(2):81–9.
25. Tins B, Kuiper JH. (2019) Building an orthopaedic CT phantom for under £50. *BJR.* fevereiro de 2019;92(1094):20180279.
26. Chang KP, Hung SH, Chie YH, Shiao AC, Huang RJ. (2012) A Comparison of physical and dosimetric properties of lung substitute materials. *Medical Physics.*;39(4):2013–20.
27. Levine ZH, Li M, Reeves AP, Yankelevitz DF, Chen JJ, Siegel EL, et al. (2009) A low- cost density reference phantom for computed tomography. *Medical Physics.*;36(2):286–8.
28. Khallouqi A, Halimi A, El rhazouani O. (2024) Evaluating polyester resin as a viable substitute for PMMA in computed tomography dosimetry phantoms. *Nuclear Engineering and Technology.*;56(9):3758–63.
29. Boud Minerals Limited. (2018) Dolomite Technical Data Sheet. Sutton Bridge, Lincolnshire, UK; 2018 May [cited 2025 Jul 27].
30. Colletta B, Letouzey J, Pinedo R, Ballard JF, Balé P. (1991) Computerized X-ray tomography analysis of sandbox models: Examples of thin-skinned thrust systems. *Geol.* 1991;19(11):1063.

31. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2025) Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-Absorption Coefficients for Compounds and Mixtures [Internet]. Gaithersburg, MD: NIST; [citado 30 jul 2025]. Disponível em: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/tab4.html>
32. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2025) XCOM: Photon Cross Sections Database [Internet]. [citado 30 jul 2025]. Disponível em: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html>
33. Kurudirek M. (2014) Effective atomic numbers and electron densities of some human tissues and dosimetric materials for mean energies of various radiation sources relevant to radiotherapy and medical applications. *Radiation Physics and Chemistry*;102:139–46.
34. Pellozo PV, Mecca FA, Lima TVM, Simões RFP. (2025) Influence of Beam Hardening Correction (BHC) on Hounsfield Unit Accuracy: Limitations of Using Teflon as a Dense Bone Simulator.
35. Bauer C, Wagner R, Leisner J. (2021) Foreign Body Detection in Frozen Food by Dual Energy X-Ray Transmission. *Sens. Transducers.*;253:23-30.
36. Singh VP, Badiger NM. (2014) Effective atomic numbers of some tissue substitutes by different methods: A comparative study. *J Med Phys.*;39(1):24–31.
37. TAP Plastics. Chemcast Thick Cast Acrylic Sheets (2025). Foster City (CA): TAP Plastics; [cited 2025 Jul 28]. Available from: https://www.tapplastics.com/product/plastics/cut_to_size_plastic/cast_super_thick/615
38. Promarine Supplies. (2025) Epoxy Resin Kit – Table Top & Bar Top Epoxy for Wood, Concrete, Art & Crafts – Crystal Clear, High Gloss Finish. [Internet]. Amazon; [cited 2025 Jul 28]. Available from: <https://www.amazon.com/dp/B01LYK2NAG>
39. DrugBank. (2025) Lidocaine [Internet]. Edmonton (AB): DrugBank; c2005–2025 [cited 2025 Jul 28]. Available from: <https://go.drugbank.com/drugs/DB01362>
40. United States Plastic Corp. (2025) Polypropylene Sheet Natural - 1/4" Thick x 12" x 12" [Internet]. Lima (OH): U.S. Plastic Corp.; [cited 2025 Jul 28]. Available from: <https://www.usplastic.com/catalog/item.aspx?itemid=23210>
41. Bartoline. (2025) Bartoline Multi Purpose Powder Filler, 1 lb [Internet]. AMD Home Goods; [cited 2025 Jul 28]. Available from: <https://www.amdhomegoods.com/p/001298>
42. Mosser Lee Company. (2025) Granulated Cork – Terrarium, Gardening, Succulents, Crafts [Internet]. Amazon; [cited 2025 Jul 28]. Available from: <https://www.amazon.com/dp/B01JK0RGCO>